

A SÍNDROME DO IMPOSTOR E A SAÚDE MENTAL NO TRABALHO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Paula Rubano dos Santos
DOI 10.5281/zenodo.10732305

RESUMO

A Síndrome do Impostor é um fenômeno psíquico cujo tema vem ganhando cada vez mais relevância no meio acadêmico. A dinâmica social pós-moderna vem exigindo dos profissionais o desenvolvimento de habilidades e competências a fim de atingir a alta performance no ambiente laboral. Nesse sentido, os indivíduos se veem numa busca constante pelo alto desempenho a fim de permanecerem competitivos no mercado e cumprirem com as exigências impostas. Nesse contexto de sobrecarga física e emocional, sentimentos de incerteza e insegurança sobre a sua própria capacidade profissional aflige os trabalhadores, causando uma percepção de insuficiência e incapacidade, provocando um sentimento de impotência quanto à realização das atividades laborativas e de gestão. A esse sentimento, a literatura chama de Síndrome do Impostor. O presente trabalho propõe realizar uma RSL - revisão sistemática de literatura a fim de levantar estudos e publicações referentes ao tema. Foram analisados 22 artigos, sendo que apenas 8 tratam especificamente da temática, todos publicados no Brasil e na língua portuguesa. Espera-se que este estudo possa contribuir para um alerta sobre a ausência de estudos primários sobre a temática.

Palavras-chave: Síndrome do Impostor. Saúde Mental. Desempenho.

1 INTRODUÇÃO

A síndrome do impostor é um fenômeno psicológico real e afeta indivíduos que, apesar de possuírem habilidades, conhecimento e conquistas relevantes, duvidam constantemente de suas próprias capacidades e têm a sensação de que, a qualquer momento, serão expostos como "fraudes". Isso leva a um ciclo de autoexigência, perfeccionismo e ansiedade. A pressão por alto desempenho, a busca incessante por validação externa e a comparação constante com os outros são alguns dos fatores que contribuem para o desenvolvimento da síndrome do impostor. Ela pode se manifestar em diversos contextos, incluindo na vida profissional e acadêmica.

A ideia de que o mundo VUCA (volátil, incerto, complexo e ambíguo) pode intensificar esse fenômeno faz sentido, pois as constantes mudanças e incertezas podem aumentar a pressão sobre os indivíduos para se adaptarem rapidamente, o que, por sua vez, pode alimentar sentimentos de inadequação.

É importante destacar que a síndrome do impostor não está necessariamente relacionada ao desempenho real. Muitas pessoas que a experimentam são, de fato, altamente capazes. No entanto, seu estado mental e emocional as faz sentir que não são dignas de reconhecimento ou sucesso. Trata-se de uma questão de percepção distorcida de si mesmo.

Dada a relevância do tema, o presente trabalho tem por objetivo levantar os principais estudos sobre o tema Síndrome do Impostor fazendo uma inter-relação com a saúde mental no trabalho. Para atingir tal objetivo, foi realizada uma revisão sistemática de literatura - RSL, a fim de identificar os estudos/publicações e a evolução do campo de estudo relativos ao tema. Segundo Petticrew e Roberts (2006) a RSL seria:

Um método de dar sentido a grandes corpos de informação e um meio de contribuir para as respostas às perguntas sobre o que funciona e que não funciona, e muitos

outros tipos de perguntas também. Elas são um método para mapear áreas de incerteza e identificar onde pouca ou nenhuma pesquisa relevante foi feita, mas onde novos estudos são precisos (PETTICREW; ROBERTS, 2006 p. 20).

Foi utilizada como ferramenta de suporte à pesquisa o software Parsifal. O modelo proposto por Okoli (2015) serviu de base para a RSL.

Revelou-se que a Síndrome do Impostor é um fenômeno psíquico emergente e muitas pessoas bem-sucedidas e talentosas a experimentam em algum momento de suas vidas. A síndrome do impostor, de acordo com o estudo realizado, contribui para o agravamento das doenças psicoemocionais no ambiente laboral e acadêmico, desta forma, é importante compreendê-la e buscar maneiras de superá-la para alcançar todo o seu potencial.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A SOCIEDADE DE ALTO DESEMPENHO

No mundo atual em que o avanço das tecnologias acontece de forma exponencial e o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, exige dos indivíduos habilidades pessoais e profissionais cada vez mais altas. Sobretudo, após a crise pandêmica (2020) grandes transformações impactaram as relações de trabalho, bem como na sua organização. Nesse contexto de mudanças, novos desafios foram impostos aos trabalhadores, demandando-os a desenvolverem novas habilidades e competências profissionais a fim de se estabelecerem nessa sociedade informacional, complexa, volátil, imprevisível e ambígua - a sociedade chamada VUCA - *volatile, uncertain, complex e ambiguous* - (SILVA, SANTOS E RODRIGUES, 2022).

Já dentro do contexto da era da informação essas particularidades, não se enquadrariam, pois, dentro desse período inicia o chamado mundo VUCA (*volatile, uncertain, complex e ambiguous*), que surgiu pós-guerra fria, ponto que de acordo com Raghuramapatruni e Kosuri (2017, p. 1) “A noção de VUCA foi introduzida pelo Colégio de Guerra do Exército dos EUA para descrever o mundo multilateral incerto, complexo e ambíguo que resultou do fim da Guerra Fria” (Silva, Santos e Rodrigues, 2022, p. 9).

Nessa conjuntura de cobranças de altos desempenhos e entregas, contribuem para o surgimento de sentimentos de incertezas e inseguranças quanto a eficiência profissional e sua permanência na organização “Os novos modelos de trabalho, sendo a maioria a híbrido ou “home-office”, despertaram inseguranças em relação ao desempenho, pertencimento e realizações profissionais”. (SOUZA et. al. 2022).

De acordo com Han (2015) os indivíduos passaram a ser sujeitos de desempenho a fim de se adequarem a esse novo modelo social: a sociedade do desempenho. Nesse sentido, a busca para alcançar a auto performance nas atividades laborais, tornaram-se sujeitos vigilantes de si mesmos, isto é, a cultura do autogerenciamento e autorregulação. Para Han (2015) esse modelo de sociedade é a causadora do adoecimento psíquico dos trabalhadores. “O que torna doente, na realidade, não é o excesso de responsabilidade e iniciativa, mas o imperativo do desempenho como um novo mandato da sociedade pós-moderna do trabalho”.

2.2 A SÍNDROME DO IMPOSTOR - CONCEITO

A síndrome do impostor ou o fenômeno do impostor como também é conhecido é um fato relativamente novo, embora seus estudos ocorram desde o final da década de 70. A síndrome do impostor se manifesta quando profissionais altamente capacitados e, na maioria das vezes, ocupantes de cargos de gestão desmerecem o sucesso profissional, levando-os a um sentimento de insegurança, medo e numa busca constante da perfeição.

Mais do que um sentimento de insegurança, a síndrome do impostor é definida por

uma incapacidade de exprimir o sucesso. Independentemente das realizações e esforços que a pessoa faça em relação à vida profissional, a sensação é de que nada é suficiente e que todos os resultados, por melhores que sejam, acontecem apenas por sorte (Souza, et. al. 2022, pág. 8).

As pesquisas sobre esse fenômeno iniciaram em 1978 com as psicólogas Pauline Clance e Suzanne Imes que, ao entrevistarem 150 mulheres acadêmicas ou profissionais muito bem-sucedidas que, no entanto, mesmo após vários testes a fim de comprovar suas habilidades, as pesquisadas duvidavam do próprio talento, caracterizando o que as pesquisadoras enquadraram como a Síndrome do Impostor.

A Síndrome do Impostor foi introduzida na literatura por meio de Clance e Imes (1978) depois de estudarem mais de cem mulheres que, embora apresentassem sucesso acadêmico e profissional, se julgavam impostoras. Essas mulheres acreditavam que, graças à sua personalidade e habilidades sociais, criaram uma fachada enganosa de inteligência (Matos, 2014, pág. 27).

O indivíduo que sofre com a síndrome do impostor, embora possua todas as competências profissionais e/ou acadêmicas que o habilite a estar ou a ocupar aquele espaço, quer seja no trabalho, quer seja, na vida acadêmica, apresenta um sentimento de impotência, isto é, a sensação de não ser merecedor do sucesso e das conquistas que alcançou. Desta forma, o indivíduo padece da sensação de ser uma “fraude” e passa a amargar uma possível descoberta dessa fraude por parte dos superiores e equipe. O medo da descoberta faz com que o indivíduo se sobrecarregue de tarefas e a busca de constante perfeição e quando não conseguem, ocorre a decepção consigo mesmo.

O excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa auto exploração. Essa é mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é ao mesmo tempo o explorado (Han, 2015, pág. 17).

É importante destacar que, num contexto de crescimento de doenças mentais relacionadas a atual conjuntura social, a síndrome do impostor impacta na evolução e/ou agravamento desses transtornos como: depressão, ansiedade, baixa autoestima, estresse e demais transtornos que afetam o indivíduo a desenvolver seu trabalho e contribui para o seu adoecimento.

Algumas questões autolimitadas estão relacionadas à incapacidade de atender aos padrões “autoimpostos” de realização, as quais podem levar o indivíduo ao sofrimento psicológico, sofrimento emocional e sérios distúrbios de saúde mental (Molina, et. Al., 2023, pág. 3).

3 METODOLOGIA

Para a execução da revisão sistemática de literatura (RSL) foi adotado o modelo proposto por Okoli (2015) seguindo os oito passos indicados pelo autor, segundo a figura 1 abaixo.

Fonte: Okoli, 2015.

A ferramenta Parsifal foi utilizada para dar suporte a pesquisa no que diz respeito às etapas de Revisão, Planejamento e Condução da Pesquisa. Foi utilizada também como ferramenta de apoio o MS Excel para tabular os dados e confeccionar tabelas. O objetivo deste estudo é mapear publicações no Brasil a respeito da síndrome do impostor e sua relação com a saúde mental no trabalho. Desta forma, foi elaborada a seguinte questão de pesquisa: Quais os impactos da Síndrome do Impostor na Saúde Mental do Trabalhador?

A busca deu-se através de cinco bibliotecas digitais a Scopus, Science@Direct, ISI Web of Science, Scielo e a Biblioteca Digital IEEE. Além disso, buscou-se alguns periódicos no site Google Scholar os quais foram importados manualmente para a ferramenta Parsifal.

Para elaborar a string de busca, foram selecionadas quatro palavras chaves: Síndrome do Impostor, Saúde do Trabalhador, Saúde Mental e Trabalho. A partir das palavras chaves o string de busca padrão ficou: “(Saúde Mental) OR (Síndrome do Impostor) OR (Trabalho) AND (Saúde do Trabalhador)”.

Não houve uma população específica para a busca. Quanto ao período, foi estabelecido um período de estudos publicados entre 2015 a 2023 no país e na língua portuguesa.

Os critérios de inclusão e exclusão a fim de apoiar a busca dos estudos, foram exibidos nas tabelas 1 e 2, respectivamente.

Tabela 1: Critérios de Inclusão

Critério de Inclusão	
Có dig o	Descrição
C1	Estudos avaliados por pares
C2	Estudos com resumo completo
C3	Estudos em português
C4	Estudos primários
C5	Estudos que tratam sobre a síndrome do impostor
C6	Estudos que tratam sobre liderança tóxica
C7	Estudos que tratam sobre saúde mental no trabalho

Fonte: Elaborado pela autora

Tabela 2: Critérios de Exclusão

Critério de Exclusão	
Có dig o	Descrição
C1	Estudos sem resumo ou com resumo incompleto
C2	Estudos duplicados
C3	Estudos em inglês
C4	Estudos fora do escopo da pesquisa
C5	Estudos secundários ou terciários

Fonte: Elaborada pela autora

A partir do string de busca, foram importados estudos nas seguintes bases, de acordo com a tabela 3.

Tabela 3: Resultado da busca dos estudos nas bases

Resultado da Busca nas Bases	
Base	Quantidade de estudo
IEEE Digital Library	0
ISI Web of Science	3
Manual	8
Science@Direct	9
Scopus	29
Scielo	687

Fonte: Elaborada pela autora

Dentre os estudos selecionados, foi realizada uma filtragem com base nos critérios de inclusão e exclusão, cujo resultado final encontra-se na tabela 4.

Tabela 4: Resultado final após filtragem dos estudos

Resultado após Filtragem dos Estudos	
Base	Quantidade de estudo
IEEE Digital Library	0
ISI Web of Science	0
Manual	8
Science@Direct	0
Scopus	0
Scielo	14

Fonte: Elaborada pela autora

Nesta etapa foram selecionados 22 artigos válidos para análise e discussão. Dentre os rejeitados, de acordo com os critérios de exclusão: 24 não tinham resumo ou estavam incompletos; 498 estavam publicados na língua inglesa; 186 estavam fora do escopo da pesquisa e 7 estavam duplicados. Os artigos aceitos foram relacionados na tabela 5.

Tabela 5: Estudos Seleccionados

Estudos Aceitos		
N	Título	Base
1	Fatores de Risco e Riscos Psicossociais no Trabalho: Definição e Implicações	Scielo
2	Fatores de riscos psicossociais no trabalho: limitações para uma abordagem integral da saúde mental relacionada ao trabalho	Scielo
3	Síndrome de Burnout e fatores associados em profissionais da Estratégia Saúde da Família	Scielo
4	Transtornos mentais comuns entre trabalhadores de enfermagem de um hospital psiquiátrico	Scielo
5	Fatores relacionados à probabilidade de sofrer problemas de saúde mental em profissionais de emergência	Scielo
6	Adoecimento bancário: construção de estratégias individuais e coletivas para o enfrentamento do desgaste mental relacionado ao trabalho	Scielo
7	Estresse ocupacional e fatores associados em servidores públicos de uma universidade federal do sul do Brasil	Scielo
8	SITUAÇÕES DE DESEQUILÍBRIO ENTRE ESFORÇO-RECOMPENSA E TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS EM TRABALHADORES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Scielo
9	Sofrimento mental de professores do ensino público	Scielo
10	Absenteísmo por transtornos mentais em trabalhadores de saúde em um hospital no sul do Brasil	Scielo
11	Afastamento do trabalho por transtornos mentais e estressores psicossociais ocupacionais	Scielo
12	Transtornos mentais comuns em profissionais de enfermagem de serviços de emergência	Scielo
13	Aspectos de saúde mental investigados em policiais: uma revisão integrativa	Scielo
14	EXPLORAÇÃO E SOFRIMENTO MENTAL DE PROFESSORES: UM ESTUDO NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO PARANÁ	Scielo
15	Síndrome do Impostor	Google Scholar

1 6	Síndrome do impostor e sua associação com depressão e burnout entre estudantes de medicina	Google Scholar
1 7	Sou uma fraude (?): explicando a síndrome do impostor	Google Scholar
1 8	Síndrome do Impostor: Desafios e Prevenções	Google Scholar
1 9	Síndrome do impostor e a vida acadêmica	Google Scholar
2 0	Síndrome do impostor e autoeficácia de minorias sociais: alunos de contabilidade e administração	Google Scholar
2 1	A síndrome do impostor: um olhar para a saúde mental de professores	Google Scholar
2 2	Síndrome do impostor no mercado de tecnologia da informação	Google Scholar

Fonte: Elaborada pela autora

4. Resultados

De acordo com o resultado da RSL, observa-se que, na busca realizada nas principais bibliotecas digitais, não foram encontrados, embora estivesse dentro de um dos critérios, ou seja, saúde mental no trabalho, nenhum estudo/artigo que fizesse referência a síndrome do impostor, isto é, não há, nessas respectivas bases nenhum estudo produzido e/ou publicado no Brasil com essa temática, levando em consideração os critérios e o string de busca. Os 8 artigos/estudos encontrados na base Google Scholar, foram selecionados através do string de busca diretamente no site. É importante ressaltar que os artigos/estudos selecionados e que fazem referência ao tema, são de fontes secundárias.

A partir dos dados extraídos foi possível observar que quanto ao tipo de pesquisa utilizado pelos artigos selecionados, identificou (83%) qualitativo e (17%) qualitativo e quantitativo, ou seja, os dois combinados. Dentre os artigos que tratam diretamente sobre a temática Síndrome do Impostor, identificou (100%) qualitativo.

Dentre as publicações selecionadas, observa-se a relação saúde mental e a síndrome do impostor e sua relação com a área acadêmica e na saúde. Na acadêmica tanto associada ao trabalho do docente, quanto ao discente.

5. Considerações Finais

A partir dos resultados encontrados pode-se observar que os estudos/publicações sobre a temática Síndrome do Impostor produzidos no Brasil ainda é pouco expressivo. Além disso, não foi encontrado nenhum estudo primário produzido no Brasil sobre o tema, de acordo com as referências de busca.

É importante ressaltar que ainda há pouca publicação e estudos sobre a temática, muito embora o fenômeno tenha sido identificado no final da década de 70. Desta forma, é importante destacar a gravidade do fenômeno que vem causando adoecimento e/ou agravamento dos problemas psíquicos no ambiente laboral e a importância de mais pesquisas sobre o assunto a fim de apontar maneiras de diagnosticar, e de enfrentamento do problema.

REFERÊNCIAS

ROSA, Bruno Leonardo. et. Al. *Transformação Digital e o Impacto na Gestão do Conhecimento Organizacional: Uma Revisão Sistemática de Literatura*. XXIV Semead. Novembro de 2021.

MOLINA, Sidy de Almeida. *Síndrome do Impostor*. Desafios e prevenções. Scielo. 2023.

ALMEIDA, Aline Carvalho de. *Sou uma fraude (?)*: explicando a síndrome do impostor. Tese. Setembro de 2020.

OKOLI, Chitu. *Guia para realizar uma revisão sistemática de literatura*. Novembro de 2015.

KAUAT, Adriana. *Síndrome do Impostor e a vida acadêmica*. 2013.

MATOS, Patrícia Victorio. *Síndrome do Impostor e a auto eficácia das minorias sociais*: alunos de contabilidade e de administração. Tese. São Paulo, 2014.

Campos, Isabelle Fontenele de Santiago. *Síndrome do impostor e sua associação com depressão e burnout entre estudantes de medicina*. *Revista Brasileira de Educação Médica*. 2022.

HAN, Byung Chul. *Sociedade do Cansaço*. Editora Vozes, 2015.

IMPOSTOR SYNDROME AND MENTAL HEALTH AT WORK: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

ABSTRACT

Impostor Syndrome is a psychic phenomenon whose topic is gaining more and more relevance in academia. Postmodern social dynamics have been demanding from professionals the development of skills and competencies in order to achieve high performance in the work environment. In this sense, individuals find themselves in a constant search for high performance in order to remain competitive in the market and comply with the imposed demands. In this context of physical and emotional overload, feelings of uncertainty and insecurity about their own professional capacity afflict workers, causing a perception of insufficiency and incapacity, causing a feeling of impotence in carrying out work and management activities. The literature calls this feeling Impostor Syndrome. The present work proposes to carry out an SLR - systematic literature review in order to identify studies and publications relating to the topic. 22 articles were analyzed, of which only 8 specifically dealt with the topic, all published in Brazil and in Portuguese. It is hoped that this study can contribute to an alert about the lack of primary studies on the topic.

Keywords: Impostor Syndrome. Mental Health. Performance.

SÍNDROME DEL IMPOSTOR Y SALUD MENTAL EN EL TRABAJO: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA

RESUMEN

El Síndrome del Impostor es un fenómeno psíquico cuyo tema está ganando cada vez más relevancia en el ámbito académico. Las dinámicas sociales posmodernas vienen exigiendo a los profesionales el desarrollo de habilidades y competencias para alcanzar un alto desempeño en el entorno laboral. En este sentido, los individuos se encuentran en una búsqueda constante de un alto rendimiento para seguir siendo competitivos en el mercado y cumplir con las exigencias impuestas. En este contexto de sobrecarga física y emocional, sentimientos de incertidumbre e inseguridad sobre la propia capacidad profesional aquejan a los trabajadores, provocando una percepción de insuficiencia e incapacidad, provocando un sentimiento de impotencia en el desempeño de las actividades laborales y de gestión. La literatura llama a este sentimiento síndrome del impostor. El presente trabajo propone realizar una SLR - revisión sistemática de la literatura con el fin de identificar estudios y publicaciones relacionadas con el tema. Fueron analizados 22 artículos, de los cuales sólo 8 abordaron específicamente el tema, todos publicados en Brasil y en portugués. Se espera que este estudio pueda contribuir a alertar sobre la falta de estudios primarios sobre el tema.

Palabras clave: Síndrome del Impostor. Salud Mental. Performance.

Informações da Autora

Paula Rubano dos Santos

Instituição de origem: Universidade Federal Fluminense

E-mail: paularubano@id.uff.br

ORCID: <https://ORCID.org/0000-0002-9155-6500>